

УДК 378.14

Є. А. Подольська

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: СУТНІСТЬ І ПЕРЕВАГИ

Виявлено сутність і переваги інтерактивних методів навчання у розвитку творчої активності студентів. Розкрито потенціал інтерактивного навчання. Описані методичні інновації пов'язані з застосуванням інтерактивних методів навчання. Виділені особливості інтерактивної взаємодії суб'єктів освітнього процесу між собою. Запровадження інтерактивних методів навчання охарактеризовано як один з важливих напрямків удосконалення підготовки студентів у сучасному вищому навчальному закладі й обов'язкову умову розвитку творчої активності студентів.

Ключові слова: інтерактивна взаємодія, інтерактивність, інтерактивні методи навчання, інтерактивні технології.

Подольская Е. А. Интерактивные методы обучения: суть и преимущества

Виявлена суть и преимущества интерактивных методов обучения в развитии творческой активности студентов. Раскрыт потенциал интерактивного обучения. Описаны методические инновации, связанные с применением интерактивных методов обучения. Выделены особенности интерактивного взаимодействия субъектов образовательного процесса между собой. Внедрение интерактивных методов обучения охарактеризовано как одно из важнейших направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе и обязательное условие развития творческой активности студентов.

Ключевые слова: интерактивное взаимодействие, интерактивность, интерактивные методы обучения, интерактивные технологии.

Podolskaya Ye. Interactive teaching methods: essence and advantages

The interactive teaching methods essence and advantages and their role in developing students' creative activity have been established. The potential of interactive teaching has been characterized. Innovative methods of interactive teaching have been described. Peculiarities of interaction between the educational

process subjects have been distinguished. Introduction of interactive teaching methods is treated as one of most important trends of higher school students training improvement and an obligatory condition of their creative activity development.

Key words: interaction, interactivity, interactive teaching methods, interactive technologies.

На сучасному етапі модернізації вітчизняної освіти актуальними виявляються питання застосування у навчальному процесі інтерактивних засобів навчання, що дозволяють реалізовувати на практиці інноваційні ідеї та напрямки індивідуалізації та інформатизації освіти, розвитку творчої активності студентів.

Роль і значення цих методів в організації аудиторних занять досить часто досліджуються і описуються у наукових і методичних публікаціях (Я. Болубаш, Н. Бордовська, С. Вітвицька, Л. Громова, З. Курлянд, Є. Подоляк, Л. Сазонова, Ю. Шиліна та ін.), однак можливості й переваги інтерактивних засобів навчання у підвищенні творчої активності студентства досліджені недостатньо.

Метою даної статті є виявлення сутності та переваг інтерактивних методів навчання.

Термін «інтерактив» створений від слова *interact* (англ.), де *inter* – взаємний, *act* – діяти. У психології інтерактивність означає здатність взаємодіяти або знаходитися у режимі діалогу з людиною або комп'ютером. У педагогіці терміни «інтерактивність» і «інтерактивні методи навчання» використовуються при описі процесу навчання як співпраці рівноправних його учасників, як модель спілкування, заснована на взаємодії викладача і студента, внутрішньогрупового спілкування. Термін «інтерактивне навчання» застосовується у зв'язку з інформаційними технологіями, дистанційною освітою, з використанням Інтернет-ресурсів [2, с. 147–149].

Отже, інтерактивне навчання являє собою діалогове навчання, у ході якого здійснюється засвоєння (стихійне або спеціально організоване) студентом досвіду на основі взаємодії з людиною або комп'ютером.

Сутність інтерактивних методів полягає в тому, що вони засновані на взаємодії осіб, які навчаються, між собою. У ході такої спільної

діяльності всі учасники обмінюються інформацією, спільно вирішують проблеми, моделюють ситуації, оцінюють дії інших людей і свою власну поведінку, занурюються у реальну атмосферу ділової співпраці по розв'язуванню проблем. «Інтерактивне навчання дозволяє перейти від пасивного навчання до активного способу реалізації освітньої діяльності, сформувати індивідуальну траєкторію навчання для кожного учня, який стає у цьому випадку готовим учасником освітнього процесу» [3, с. 373].

Інтерактивне навчання зберігає кінцеву мету і основний зміст освітнього процесу, видозмінюючи при цьому форми з транслуючих (передаточних) на діалогові, тобто засновані на взаєморозумінні і взаємодії [1]. Можливості взаємодії значно підвищують ефективність засвоєння студентами знань.

Розкриваючи потенціал інтерактивного навчання, ми звертаємо увагу на те, що воно: по-перше, побудовано на взаємодії студента з навчальним середовищем, яке служить базою для засвоєння досвіду; по-друге, засноване на людських взаємовідносинах і взаємодіях; по-третє, являє собою сумісний процес у вигляді діалогу або полілогу. Ми цілком погоджуємося з думкою О. М. Приезжевої, яка виділяє наступні особливості інтерактивної взаємодії: «спільне занурення викладача і студента у проблемне поле завдання, що вирішується, тобто включення у єдиний творчий простір; узгодженість у виборі засобів і методів реалізації виконання завдання; спільне входження у близький емоційний стан, переживання співзвучних почуттів, що супроводжують прийняття і здійснення вирішення завдань» [4, с. 139–140].

Сутність інтерактивного навчання полягає у тому, що навчальний процес організований таким чином, що практично всі студенти мають можливість висловлювати свою думку, відстоювати свою позицію. При використанні інтерактивних методів студент стає повноправним учасником процесу набуття знань, його досвід служить основним джерелом навчального пізнання.

Інтерактивне навчання широко застосовується в інтенсивному навчанні. Основні методичні інновації пов'язані сьогодні з використанням саме інтерактивних методів навчання, до яких відносяться

ті, які сприяють залученню студентів в активний процес отримання і переробки знань: «круглий стіл» (дискусія, дебати), мозковий штурм (брейнсторм, мозкова атака), case-study (аналіз конкретних ситуацій, ситуаційний аналіз), майстер-клас, проблемна лекція, програмоване навчання, ігрове проектування, стажування, ділові та рольові ігри тощо.

Технологія організації інтерактивної взаємодії в інноваційному освітньому процесі – це цілеспрямована спільна діяльність по проектуванню і проведенню освітнього процесу, що включає послідовність наступних етапів: 1) орієнтаційного, на якому відбувається мотивація і орієнтування студентів на взаємодію в освітньому процесі; 2) координаційного, де забезпечується прийняття викладачем і студентами ролей в організації взаємодії на паритетних засадах; 3) коопераційного, на якому відбувається кооперація взаємодії на основі єдиної стратегії спільної діяльності [1].

Для осмислення сутності та специфіки інтерактивних методів навчання у вищому навчальному закладі, як педагогічної інновації, у методологічному плані важливо враховувати, що навчання з застосуванням інтерактивних освітніх технологій передбачає відмінну від звичної логіку освітнього процесу: не від теорії до практики, а від формування нового досвіду до його теоретичного осмислення через використання.

По-перше, інтерактивні методи навчання дозволяють інтенсифікувати процес розуміння, засвоєння і творчого застосування знань при вирішуванні практичних завдань. За умови регулярного застосування форм і методів інтерактивного навчання у студентів послідовно формуються продуктивні підходи до оволодіння інформацією, зникає страх висловити помилкове судження і встановлюються довірчі відносини з викладачем.

По-друге, інтерактивне навчання підвищує мотивацію і включеність учасників у вирішення проблем, що обговорюються, – це надає емоційний поштовх до наступної пошукової активності учасників, спонукає їх до конкретних дій. У результаті процес навчання стає більш осмисленим.

По-третє, інтерактивне навчання формує здатність мислити неординарно, оцінювати проблемну ситуацію і пропонувати виходи з неї,

обґрунтовувати свої позиції та життєві цінності. Завдяки реалізації принципу інтерактивності у студентів розвиваються такі риси, як уміння вислуховувати іншу точку зору, уміння співпрацювати, вступати у партнерське спілкування, проявляючи при цьому толерантність і доброзичливість по відношенню до своїх опонентів.

По-четверте, інтерактивні методи навчання дозволяють отримати новий досвід діяльності, її організації, спілкування і переживань. Інтерактивна діяльність забезпечує не тільки приріст знань, умінь, навичок, способів діяльності та комунікації, але й виступає необхідною умовою для становлення і удосконалення компетентностей через включеність учасників освітнього процесу в осмислене переживання індивідуальної та колективної діяльності для накопичення досвіду, усвідомлення і прийняття цінностей.

По-п'яте, використання інтерактивних технологій навчання дозволяє здійснювати ефективний контроль за засвоєнням знань і робить застосування отриманих знань, умінь і навичок у різних ситуаціях більш гнучким і гуманним.

З огляду на всі ці переваги інтерактивних методів навчання їх запровадження є одним з найважливіших напрямів удосконалення підготовки студентів у вітчизняній вищій школі і обов'язковою умовою розвитку творчої активності сучасних студентів.

Список літератури

1. Гумель Е.Б. Особенности организации интерактивного взаимодействия студентов и преподавателя в условиях современной высшей школы [Электронный ресурс] / Е.Б. Гумель // Гуманитарные научные исследования. – 2012. – № 6. – С. 21–30. – Режим доступа: <http://human.snauka.ru/2012/06/1510> (дата обращения: 3.02.2017).

2. Ивлева Т.Н. Интерактивные методы обучения в организации самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] / Т.Н. Ивлева // Вестник Кемеровского гос. ун-та культуры и искусства. – Вып. 21. – 2012. – С. 145–151. – Режим доступа: Научная библиотека КиберЛенинка: <http://cyberleninka.ru/article/n/interaktivnye-metody-obucheniya-v-organizatsii-samostoyatelnoy-raboty-studentov#ixzz4PCeIToF8> (дата обращения: 12.03.2017).

3. Интерактивные среды в обучении высшей математике студентов педагогических специальностей [Электронный ресурс]. – С. 371–375. – Режим

доступа: www.elib.bsu.by/bitstream/123456789/10699/1/82%20ПОМЕЛОВА.pdf
(дата обращения: 22.03.2017).

4. Приезжева Е.М. Интерактивные формы и методы обучения студентов в туристском вузе [Электронный ресурс] / Е.М. Приезжева // Вестник РМАТ. – Вып. 3(3). – 2011. – С. 137–141. – Режим доступа: Научная библиотека КиберЛенинка: <http://cyberleninka.ru/article/n/interaktivnye-formy-i-metody-obucheniya-studentov-v-turistskom-vuze#ixzz4PCcMrpXx>.

References

1. Jumel Y.B. Peculiarities of organizing students-teacher interactions under the conditions of modern higher school. Scientific research in the field of humanities, 2012, № 6, pp. 21–30. Available at: <http://human.snauka.ru/2012/06/1510> (Accessed 3 February 2017).

2. Ivleva T.N. Interactive teaching methods in organizing students' independent work. Bulletin of Kemerovo state culture and arts university, 21 issue, 2012, pp. 145–151. Available at: Scientific library CyberLeninka: <http://cyberleninka.ru/article/n/interaktivnye-metody-obucheniya-v-organizatsii-samostoyatelnoy-raboty-studentov#ixzz4PCeIToF8> (Accessed 12 March 2017).

3. Interactive media in teaching higher mathematics to students of pedagogic specialities, pp. 371–375. Available at: www.elib.bsu.by/bitstream/123456789/10699/1/82%20ПОМЕЛОВА.pdf (Accessed 22 March 2017).

4. Priyeshzheva Y.M. Interactive forms and methods of teaching students at a tourist training higher school. Bulletin RMAT, 3(3) issue, 2011, pp. 137–141. Available at: Scientific library CyberLeninka: <http://cyberleninka.ru/article/n/interaktivnye-formy-i-metody-obucheniya-studentov-v-turistskom-vuze#ixzz4PCcMrpXx>.